

ALOHIDA EHTIYOJLI BOLALAR UY TA’LIMI KORREKSION PEDAGOGIK TIZIMIDA O’QUV MAZMUNINI MOSLASHTIRISH (ADAPTATSIYA) VA MODIFIKATSIYA O’RTASIDAGI FARQ.

Jo’raxo’jayev Muhammadazizxo’ja Xalilxo’ja o’g’li

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

“Maxsus pedagogika” kafedra mudiri PhD dotsent. muhammadaziz.94@email.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20117234>

Anotatsiya. Ushbu maqolada alohida ehtiyojli bolalar uchun uy ta’limini tashkil etishda korreksion-pedagogik tizimning o’rni va ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotning asosiy e’tibori individual ta’lim yo’nalishini loyihalash jarayonida o’quv mazmunini moslashtirish va modifikatsiya qilish tushunchalarining mohiyatiga qaratilgan. Muallif ushbu ikki yondashuv o’rtasidagi konseptual va amaliy farqlarni tahlil qilib, ularni bolaning intellektual hamda jismoniy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda qo’llash bo’yicha metodik tavsiyalar beradi. Maqola davomida o’quv dasturini o’zgartirmasdan turib o’qitish metodlarini moslashtirish va dastur mazmunini soddalashtirish (modifikatsiya) holatlari qiyosiy o’rganilgan.

Tayanch so’zlar: alohida ehtiyojli bolalar, uy ta’limi, korreksion pedagogika, individual ta’lim yo’nalishi, o’quv mazmuni, adaptatsiya, modifikatsiya, inklyuziv yondashuv, pedagogik texnologiyalar.

Abstract. This article highlights the role and significance of the correctional-pedagogical system in organizing home education for children with special needs. The main focus of the research is directed towards the essence of adaptation and modification of educational content in the process of designing an individual educational path. The author analyzes the conceptual and practical differences between these two approaches and provides methodical recommendations for their application based on the child's intellectual and physical capabilities. Throughout the article, a comparative study is conducted on adapting teaching methods without changing the curriculum versus simplifying the curriculum content (modification).

Keywords. Children with special needs, home education, correctional pedagogy, individual educational trajectory, educational content, adaptation, modification, inclusive approach, pedagogical technologies.

Kirish. Bugungi kunda jahon ta’lim hamjamiyatida inklyuziv ta’lim tamoyillarini joriy etish, jumladan, alohida ehtiyojli bolalarning sifatli ta’lim olish huquqini ta’minlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. O’zbekiston Respublikasida ham ijtimoiy himoyaga muhtoj, sog’lig’ining holati sababli umumta’lim maktablariga qatnay olmaydigan bolalar uchun uy ta’limini tashkil etishning huquqiy va metodik asoslari izchil takomillashtirilmoqda. Biroq, uy ta’limi sharoitida o’quv jarayonini shunchaki tashkil etish kifoya emas; uning samaradorligi bevosita korreksion-pedagogik tizimning qanchalik to’g’ri loyihalashtirilganiga bog’liq. Uy ta’limida individual ta’lim yo’nalishini shakllantirishda pedagoglar ko’pincha metodik qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ayniqsa, o’quv mazmunini bolaning individual imkoniyatlariga moslash masalasida “adaptatsiya” va “modifikatsiya” tushunchalari o’rtasidagi farqni aniq anglab yetmaslik, ta’lim sifatiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Mazkur ikki tushuncha o’rtasidagi farqni tushunmaslik natijasida yo o’quvchi uchun

haddan tashqari murakkab vazifalar yuklanadi, yoki uning salohiyati yetarli darajada baholanmasdan, o’quv mazmuni asossiz ravishda qisqartirib yuboriladi.

Adabiyotlar tahlili. Olima Arkatova Liliya Rifovning “Imkoniyati cheklangan o’quvchilar uchun uy sharoitida ta’limni tashkil etishning pedagogik shartlari” mavzusida olib borilgan tadqiqot ishida ““Uy sharoitida ta’lim” tushunchasi nogiron bolalarga axloq tuzatish, ijtimoiy-pedagogik, sog’lomlashtiruvchi va psixologik yordam ko’rsatadigan, oilaviy muhitda amalga oshiriladigan ko’p funksiyali ta’lim va tarbiya tizimi” - sifatida ochib berilgan. Shuningdek olima imkoniyati cheklangan o’quvchilarning uyda ta’lim asosida ta’lim-tarbiyasini tashkil etish bo’yicha mahalliy va xorijiy tajribalarni o’rganish asosida pedagogik faoliyatning ushbu turini tashkil etishning asosiy ilmiy-uslubiy yondashuvlarini belgilab bergan. Imkoniyati cheklangan o’quvchilarning uyda ta’lim olishini samarali tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari majmuini aniqlashtirgan, zamonaviy uy ta’limi o’qituvchisining ta’lim faoliyatining oila ehtiyojlarini qondiradigan xususiyatlari ochib bergan. O. S. Rijova esa nogiron bolalarni uyda ta’lim olishi va ularni ijtimoiy-pedagogik rehabilitatsiya qilish tizimi uchun tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarni ishlab chiqish, nogiron bolalar uchun uyda ta’limning integratsion tizimini ijtimoiy-pedagogik loyihalash ishlarini bajargan.

Natija va tahlil. Alohida ehtiyojli bolalar uy ta’limini tashkil etishning korreksion pedagogik tizimi doirasida individual ta’lim yo’nalishini loyihalash markazida o’quv mazmunini bolaning real imkoniyatlari, ehtiyojlari va rivojlanish dinamikasiga moslashtirish masalasi turadi. Uy sharoitida ta’lim tashkil etilganda maktab muhitidagi ko’plab tashkiliy resurslar (tengdoshlardan ijtimoiy o’rganish, sinfiy jadallik, ko’pkanalli didaktik ta’sir, qo’shimcha mutaxassislarining uzluksiz qo’llovi) qisqaradi; buning o’rnini oila resurslari, masofaviy aloqa, individual rejalashtirish va “korreksion-kompensator” yondashuv to’ldiradi. Shuning uchun individual ta’lim yo’nalishini loyihalashda o’quv mazmunini adaptatsiya (moslashtirish) va modifikatsiya qilish (o’zgartirish) amaliyotlarini aniq farqlash nafaqat metodik, balki tashkiliy va baholash adolati nuqtayi nazaridan ham hal qiluvchi ahamiyatga ega: qaysi holatda o’quvchi umumta’lim standartidagi (yoki tipik sinf dasturidagi) mazmuni saqlagan holda unga kirish imkonini oladi, qaysi holatda esa mazmunning o’zi (maqsad, hajm, murakkablik, natija) qayta quriladi.

Korreksion pedagogik tizimda “adaptatsiya” ko’pincha o’quvchining o’rganish faoliyatiga kirish shart-sharoitlarini o’zgartirish, ya’ni mazmunning o’zini emas, mazmunga yetib borish yo’lini moslashtirish sifatida talqin qilinadi. Bunda o’quv maqsadlari va kutilayotgan natijalar asosan saqlanadi, o’quvchi ayni kompetensiyalarni egallaydi, faqat taqdim etish, o’zlashtirish, mashq qilish, vaqt taqsimoti, baholash shakli kabi didaktik parametrlar individual ehtiyojga moslab qayta tashkil etiladi. Masalan, uy ta’limida disleksiya belgilari kuchli bo’lgan o’quvchi bir xil matnni o’qishi kerak, lekin shrift kattalashtiriladi, satr oralig’i kengaytiriladi, audio matn qo’shiladi, murakkab so’zlar oldindan glossariy bilan beriladi, o’qish bo’limlari qisqartirilgan segmentlar bilan taqsimlanadi, javob yozma emas, og’zaki yoki audioformatda qabul qilinadi. Bunda “nima o’rganiladi?” savolining javobi saqlanadi, “qanday o’rgatiladi?” va “qanday baholanadi?” savollari moslashtiriladi. Xalqaro amaliyotda ham adaptatsiya aynan “mazmunga teng kirish”ni ta’minlaydigan, lekin standartni pasaytirmaydigan choralar majmui sifatida ko’rsatiladi; uy ta’limi sharoitida bu ayniqsa muhim, chunki oila a’zolari ko’pincha o’qituvchi roliga qisman jalb qilinadi va materialni taqdim etishning mos usullarini bilmaslik o’quvchining imkoniyatini sun’iy pasaytirishi mumkin.

“Modifikatsiya” esa mazmunning o’zini o’zgartirishni anglatadi: o’quv maqsadi, o’zlashtiriladigan bilim hajmi, murakkablik darajasi, kompetensiya standartlari, topshiriq talablari yoki yakuniy natijalar (masalan, sinf darajasidagi standartdan pastroq yoki funksional natijalarga yo’naltirilgan) qayta belgilanadi. Modifikatsiya zarur bo’ladigan holatlar odatda intellektual rivojlanishida sezilarli cheklolar, murakkab ko’p nuqsonli rivojlanish, og’ir darajadagi autizm spektri buzilishlari, doimiy tibbiy holat bilan bog’liq charchash va uzilishlar, yoki kommunikatsiya vositalarining keskin cheklanganligi bilan kechadi. Uy ta’limida modifikatsiya o’quvchining resursini realistik hisobga olish, muvaffaqiyat tajribasini yaratish va hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish uchun qo’llanadi. Biroq modifikatsiya baholash natijalari va keyingi ta’lim trayektoriyasiga bevosita ta’sir qilishi sababli, uni individual ta’lim yo’nalishini hujjatlarida aniq ko’rsatish, asoslash va muntazam qayta ko’rib chiqish talab etiladi. Rossiya defektologiya maktabi an’analari ham “korreksionnaya rabota” mazmuni individual rivojlanish profiliga ko’ra o’quv dasturining o’zgartirilgan variantlari bilan bog’liq holda izohlanadi, bunda adaptatsiyalangan ta’lim dasturi va o’quv rejasida mazmuniy qayta taqsimlash (modifikatsion elementlar) mumkinligi ko’rsatiladi.

Shunday qilib, adaptatsiya va modifikatsiya o’rtasidagi konseptual farqni uchta “o’q” bo’yicha jamlash mumkin:

- maqsad va standartga munosabat: adaptatsiya standartni saqlaydi, modifikatsiya standartni qayta belgilaydi;
- baholash: adaptatsiyada mezonlar bir xil qoladi, faqat baholash vositasi/shakli moslashadi; modifikatsiyada mezonlar va kutilayotgan natija o’zgaradi;
- o’quvchi huquqi va trayektoriya: adaptatsiya teng imkoniyat yaratadi, modifikatsiya esa individual realistik natijani tanlaydi va keyingi bosqichga o’tish shartlarini qayta konfiguratsiya qiladi.

Adaptatsiyaning amaliy ko’rinishlari uy ta’limida to’rtta asosiy yo’nalishda namoyon bo’ladi:

- materialni taqdim etishni moslashtirish;
- o’quv faoliyatini tashkil etishni moslashtirish;
- kommunikatsiya va vositalarni moslashtirish;
- baholashni moslashtirish.

Xulosa qilib aytganda, alohida ehtiyojli bolalar uy ta’limini tashkil etishning korreksion pedagogik tizimida individual ta’lim yo’nalishini loyihalash jarayonida adaptatsiya va modifikatsiya o’rtasidagi farq — “kirish” va “mazmun” farqidir: adaptatsiya o’quvchiga standart mazmunga teng kirish imkonini beradi (taqdim etish–jarayon–muhit–baholash formatini moslashtiradi), modifikatsiya esa o’quvchining individual rivojlanish maqsadlariga ko’ra standart mazmunning o’zini qayta belgilaydi (maqsad–hajm–murakkablik–kutilayotgan natija va mezonlarni o’zgartiradi). Uy ta’limi sharoitida ushbu farqni amalda saqlash uchun individual ta’lim yo’nalishida qarorlar shaffof hujjatlashtirilishi, avval adaptatsiya resurslari to’liq sinab ko’rilishi, modifikatsiya esa faqat asoslangan holda, monitoring va qayta ko’rib chiqish mexanizmi bilan joriy etilishi zarur. Natijada korreksion pedagogik tizimning asosiy vazifasi — o’quvchining ta’limiy muvaffaqiyati, rivojlanish dinamikasi va ijtimoiy moslashuvini uy sharoitida ham ilmiy asoslangan, adolatli va barqaror yo’lga qo’yish — ta’minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI.

1. Jann, Reter A. Die Yerziehung und Vildung des gehorlosenradagogikals Wissenshaft. Neidelberg: NVA/ Yed. Sshindele, 1991. ISVN 3-89149-170-0.

2. Jo‘raxo‘jayev M. (2021). Uyda yakka tartibdagi ta’limga jalb etilgan bolalarni samarador ta’limga jalb etish muammo va yechimlari. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 1(1). <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/712>
3. Jo‘raxo‘jayev M. X. Uyda yakka tartibdagi ta’limda ta’lim ta’ymoyillarining qo‘llanishi xususiyatlari.// To‘plam. Pedagoglar malakasini oshirish tizimiga innovatsion yondashuv: xalqaro tajribalar va rivojlanish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. –Guliston, Sirdaryo viloyati XTXQTMOHM 2022 yil. 282-287-b.
4. Jo‘raxo‘jayev M.X. Imkoniyati cheklangan bolalar uyda yakka tartibdagi ta’limi amaldagi holatining statistik tahlili.// To‘plam. O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini takomillashtirish muammolari. Xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Qarshi davlat universiteti 2022 yil 17-18 may. 473-478-b.
5. Jo‘raxo‘jayev M.X. Imkoniyati cheklangan bolalar uyda yakka tartibdagi ta’limga jalb etilgan o‘quvchilarning tibbiy, pedagogik-psixologik xususiyatlari.// To‘plam. “Qiyosiy pedagogikaning dolzarb muammo va yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Jizzax-2022. – 594 bet 473-478-b.
6. Dadaxo‘jayeva N. Eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish. p.f.n. diss. avtoref. –T.: 1997. -20b.
7. Duvall, Dr.S. The Impact of Home Education on Learning Disabled Children: A Look at New Research, August 1994, presented to the Home School Legal Defense Association, Purcellville, VA.Duvall, S.F.